

Encuesta general BBDD1, Cursada 2020

Bienvenidos! Hemos decidido hacer esta encuesta interna para aprender de las implicancias del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) a causa del COVID 19, en relación a nuestros estudiantes y el vínculo con la materia. Ayudando esto además a planificar el próximo semestre, donde esperamos que muchos de ustedes participen de BBDD2. Agradecemos su tiempo para responder a conciencia cada uno de estos items.

* Required

1. ¿En cuál de los siguientes rangos de edad estás? *

Mark only one oval.

- 19-22
- 23-24
- 25-28
- 29-30
- 31-35
- 36-40
- 41-45
- 46-50
- 51-55
- 56-60
- más de 60

2. ¿Nos podrías decir cual es tu género? *

Mark only one oval.

- Femenino
- Masculino
- Prefiero no decirlo
- Other: _____

3. ¿Tenés en tu casa un lugar propio para estudiar? *

Mark only one oval.

Si

No

4. ¿Con cuántas personas compartís tu equipo en tu casa? *

Mark only one oval.

Sólo lo uso yo

Lo uso yo y una persona mas

Lo uso yo y dos personas mas

Lo uso yo y tres personas mas

Lo uso yo y cuatro personas mas

Lo uso yo y más de otras cuatro personas

5. Seleccionar, el o los tipos de dispositivos con los que se conecta A LOS ENCUENTROS SINCRÓNICOS de la materia *

Check all that apply.

Notebook

Smartphone

Tableta

PC de escritorio

Other: _____

6. Seleccionar, el o los tipos de dispositivos con los que accede al MATERIA ASINCRÓNICO de la materia *

Check all that apply.

- Notebook
 Smartphone
 Tableta
 PC de escritorio

Other: _____

7. Seleccionar, el o los tipos de dispositivos con los que accede A LAS CONSULTAS CON SU TUTOR de la materia *

Check all that apply.

- Notebook
 Smartphone
 Tableta
 PC de escritorio

Other: _____

8. ¿Tenías antes del ASPO un servicio de internet contratado en tu domicilio? *

Mark only one oval.

- Sí
 No

9. ¿A partir del ASPO, debiste incrementar el plan contratado de Internet para tu domicilio? *

Mark only one oval.

- Sí
- No
- No Corresponde

10. ¿A partir del ASPO, debiste incrementar el plan contratado de DATOS para tu dispositivo móvil? *

Mark only one oval.

- Sí
- No
- No Corresponde

Skip to question 11

Contanos acerca de tu carrera y el ASPO

11. ¿Considerás que el ASPO PERJUDICÓ tu planes para avanzar este año en tu carrera? *

Mark only one oval.

- Sí
- No
- No tengo una opinión en relación a esto

12. Por favor, contanos un poco mas de tu respuesta anterior. Desde que punto la perjudicó o no ? porque consideras que no tenes una opinión? *

13. ¿Considerás que el ASPO FOMENTÓ tu planes para avanzar este año en tu carrera? *

Mark only one oval.

- Sí
- No
- No tengo una opinión en relación a esto

14. Por favor, contanos un poco mas de tu respuesta anterior. Desde que punto la FOMENTÓ o no ? porqué consideras que no tenes una opinión?

15. ¿ Cursaste este año mas materias de las que tenías planificado antes del ASPO? *

Mark only one oval.

- Sí
- No

16. ¿Cuántas materias de la carrera CURASTE de manera virtual durante el primer semestre? *

Mark only one oval.

- 0 (Cero)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- más de 8

17. ¿Cuántas materias de la carrera de las que cursaste de manera virtual durante el primer semestre APROBASTE SOLO LA CURSADA y NO PROMOCIONASTE ? *

Mark only one oval.

- 0 (cero)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- mas de 8

18. ¿Cuántas materias de la carrera QUE CURSASTE de manera virtual durante el primer semestre, APROBASTE LA CURSADA Y ADEMÁS PROMOCIONASTE EL FINAL ? *

Mark only one oval.

- 0 (cero)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- mas de 8

19. ¿Cuántas materias de la carrera estás cursada EN ESTE SEGUNDO SEMESTRE 2020? *

Mark only one oval.

- 0 (cero)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- mas de 8

20. ¿Cuántos FINALES rendiste durante el PRIMER SEMESTRE DE 2020? *

Mark only one oval.

0 (cero)

1

2

3

4

Other: _____

21. ¿Cuántos FINALES rendiste durante el SEGUNDO SEMESTRE DE 2020? *

Mark only one oval.

0 (cero)

1

2

3

4

Other: _____

22. ¿Rendiste más finales este año que años anteriores porque consideras que el ASPO te dió mas tiempo para esto? *

Mark only one oval.

Si

No

Me resultó indistinto

23. ¿Qué extrañas MAS de la presencialidad en la carrera? *

24. ¿Qué extrañas MENOS de la presencialidad en la carrera? *

25. Antes del ASPO tenía un horario destinado a estudiar para la carrera *

Mark only one oval.

Sí

No

26. Durante el ASPO tengo un horario destinado a estudiar para la carrera *

Mark only one oval.

Sí

No

27. En general, siento tensión de estar frente a una cámara encendida durante las clases online *

Mark only one oval.

- Sí
- No
- Other: _____

28. ¿Cuántas horas al día pasa frente a la pantalla exclusivamente para clases sincrónicas ?

Mark only one oval.

- entre 1 y 2 horas
- entre 3 y 4 horas
- entre 5 y 6 horas
- Other: _____

29. ¿Cuál es la cantidad de meses que lleva cursando desde el ASPO? *

Mark only one oval.

- 1 mes
- 2 meses
- 3 meses
- 4 meses
- 5 meses
- 6 meses
- 7 meses
- 8 meses
- 9 meses
- Other: _____

30. ¿De cuál o cuáles maneras se contacta con sus compañeros de la carrera? *

Check all that apply.

- email
- facebook
- messenger de facebook
- instagram
- moodle de la Facultad
- ideas de la Facultad
- mensaje de whatsapp
- llamada de whatsapp
- grupo de whatsapp
- mensaje de texto al celular
- llamada por teléfono al celular
- telegram
- grupo de telegram
- llamada por teléfono al fijo de su casa

Other: _____

31. A su criterio personal. ¿Cómo se desarrollará el primer semestre del 2021? *

Mark only one oval.

- Virtual completamente
- Presencial completamente
- Mixto. Parte presencial y parte virtual
- Other: _____

32. La respuesta brindada respecto al primer semestre del 2021 le genera... *

Check all that apply.

- Ansiedad
- Nostalgia
- Tristeza
- Lo Alegre
- Absolutamente nada

Other: _____

Skip to question 33

Contanos acerca de tu experiencia como estudiante de esta materia

Ponderar cada afirmación con la escala de 1 a 5.
Donde 1 es MUY DE ACUERDO y 5 MUY EN DESACUERDO
Valoraremos su opinión en las preguntas abiertas.

33. Considero relevante el CONTENIDO de los videos asincrónicos. *

Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	
Muy de Acuerdo	☐	Muy en desacuerdo				

34. Considero adecuado el TIEMPO de cada video asincrónico *

Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	
Muy de Acuerdo	☐	Muy en desacuerdo				

35. Tener el video asincrónico me ayuda a organizarme para preguntar durante el encuentro participativo *

Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	
Muy de Acuerdo	☐	Muy en Desacuerdo				

36. El ENCUENTRO PARTICIPATIVO (SINCRÓNICO) de la materia me parece INNECESARIO *

Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	
Muy de Acuerdo	☐	Muy en Desacuerdo				

37. Durante el ENCUENTRO PARTICIPATIVO (SINCRÓNICO) de la materia puedo consultar dudas de la materia *

Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	
Muy de Acuerdo	☐	Muy en Desacuerdo				

38. Durante el ENCUENTRO PARTICIPATIVO (SINCRÓNICO) de la materia siento confianza para plantear mis dudas y problemáticas de la materia *

Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	
Muy de Acuerdo	☐	Muy en Desacuerdo				

39. Las consultas virtuales con mi tutor asignado resultan pertinentes *

Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	
Muy de Acuerdo	☐	Muy en Desacuerdo				

40. Por favor, ampliá tu respuesta dada en el punto anterior, expresando a que tutor te referis y tus motivos para la ponderación dada. Esto nos ayudará a mejorar. Gracias. *

41. La virtualidad en Bases de Datos 1 fue decisiva para cursarla este año (es decir, de otra manera no lo hubiese podido hacer) *

Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	
Muy de Acuerdo	☐	Muy en Desacuerdo				

42. Por favor, ampliá tu respuesta dada en el punto anterior, expresando tus motivos para la ponderación dada. Gracias. *

43. ¿De qué manera mejoraría los videos asincrónicos? *

44. ¿De qué manera mejoraría los encuentros participativos? *

45. ¿De qué manera mejoraría las clases sincrónicas de consulta? *

46. ¿De cuál o cuáles maneras te contactas con tus compañeros de grupo de esta materia? *

Check all that apply.

- email
- facebook
- messenger de facebook
- instagram
- moodle de la Facultad
- ideas de la Facultad
- mensaje de whatsapp
- llamada de whatsapp
- mensaje de texto al celular
- llamada por teléfono al celular
- llamada por teléfono al fijo de su casa
- tenemos grupo de whatsapp
- telegram
- tenemos grupo de telegram

Other: _____

47. ¿Cómo ponderaría al staff de la materia con el que interactúa? *

Mark only one oval per row.

	Muy satisfactorio	Satisfactorio	No satisfactorio	Nunca le consulté
Alejandra	☐	☐	☐	☐
Andrea	☐	☐	☐	☐
Claudia	☐	☐	☐	☐
Federico	☐	☐	☐	☐
Javier	☐	☐	☐	☐
Julián	☐	☐	☐	☐
Luciano	☐	☐	☐	☐
Mayra	☐	☐	☐	☐
Natalia	☐	☐	☐	☐
Silvia	☐	☐	☐	☐

48. Por favor, ampliá tu respuesta marcada en el punto anterior, expresando tus motivos para la ponderación dada para los miembros del staff a los que les hayas consultado al menos una vez. Diciendo qué opinas y de quién para ayudarnos a mejorar. Gracias. *

Skip to question 49

Contanos acerca de tu experiencia como alumno y profesional

49. Además de estudiar, que dedicación tiene en tu vida algún aspecto laboral (remunerado) *

Mark only one oval.

- Cero horas. Sólo me dedico a estudiar
- Entre 1 y 4 horas diarias
- Entre 5 y 8 horas diarias
- entre 9 y 10 horas diarias
- más de 10 horas diarias
- Other: _____

50. Trabajo para una empresa del exterior

Mark only one oval.

- No trabajo
- Sí
- No

51. En caso de trabajar para una empresa del exterior, indicar cuántas horas de diferencia hay con Argentina (por ejemplo: Colombia - 2hs en relación a la hora de Argentina, España +5 hs. en relación a Argentina)

52. La cantidad de tiempo que dedico al trabajo (remunerado) desde el ASPO es mayor que antes del mismo *

Mark only one oval.

- Si
- No
- No lo sé

53. Mi fuente de trabajo (remunerado) es: *

Check all that apply.

- Temas relacionados al desarrollo de software
- Temas relacionados a las bases de datos
- Temas relacionados al análisis de sistemas informáticos
- Temas relacionados al diseño de sistemas
- Temas relacionados a QA de software
- Temas relacionados al hardware
- En otros temas relacionados a la informática
- No trabajo en temas relacionados a la informática
- No trabajo, sólo estudio

Other: _____

54. Empece a trabajar (de manera remunerada) por primera vez durante el aislamiento social preventivo obligatorio *

Mark only one oval.

- Si
- No
- No corresponde, NO trabajo
- No corresponde, TRABAJABA desde antes

55. Cambié de trabajo (remunerado) en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio *

Mark only one oval.

- Sí
- No
- No corresponde, NO trabajo

56. Sin considerar el trabajo remunerado, estoy muy sobrecarg@ de actividades del hogar y la familia *

Mark only one oval.

- Sí
- No
- Tal vez

57. Considero que estoy muy sobrecarg@ de actividades de la carrera *

Mark only one oval.

- Sí
- No
- Tal vez

58. En relación a la respuesta anterior. ¿Porqué lo considera? *

Check all that apply.

- Curso muchas materias
- Cada materia pide mas que en presencialidad
- No puedo organizar mi tiempo

Other: _____

59. Considero que estoy muy sobrecarg@ de actividades laborales *

Mark only one oval.

- Sí
- No
- Tal vez

60. En relación a la respuesta anterior. ¿Porqué lo considera? *

Check all that apply.

- Trabajo muchas mas horas al día que mi dedicación remunerada
- Trabajo para una empresa en el exterior y la diferencia horaria me complica
- No puedo organizar mi tiempo

Other: _____

Contanos desde donde cursas virtualmente

Por ejemplo:
Ciudad: Berisso
Provincia: Buenos Aires

61. La ciudad desde la que me conecto es: *

62. La provincia desde la que me conecto es: *

63. Estoy en Argentina *

Mark only one oval.

- si
- Other: _____

Skip to question 64

Ayudanos a mejorar!

64. Dejanos todo comentario que creas que puede ayudarnos a mejorar como materia de la carrera.

GRACIAS!!

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms